

MATERIAL SUPLEMENTARIO S1

Afro Gender Profile (AGP)

Guía de aplicación contextual del protocolo de triangulación interseccional para la evaluación científica de mujeres afrodescendientes en el Sur Global

Yelina Piedra Salomón · Víctor Herrero Solana · Ekpe Okorafor

Universidad de La Habana · SCImago-UGR, Unit for Computational Humanities and Social Sciences (U^{CHASS})-Universidad de Granada · Nigerian British University (NBU)

Sobre esta guía

Este documento operacionaliza el protocolo Afro Gender Profile (AGP) en un formato de preguntas de decisión y listas de verificación. Está dirigido a cuatro perfiles de usuario: (1) investigadoras/es que deseen replicar o adaptar el protocolo; (2) evaluadores y gestores de ciencia interesados en incorporar dimensiones interseccionales; (3) responsables de política científica que busquen herramientas para implementar los principios de DORA, CoARA, la Declaración de Barcelona (2024) y el Copenhagen Framework on Citizen Data (Naciones Unidas, 2024); y (4) grupos comunitarios afrodescendientes que participen en procesos de validación de criterios.

La guía no es una receta cerrada. Es un instrumento heurístico que debe adaptarse a cada contexto mediante las preguntas orientadoras que se incluyen en cada sección.

0. CÓMO USAR ESTA GUÍA

La guía está organizada siguiendo el flujo secuencial del protocolo AGP: fase preliminar → Componente 1 (bibliometría interseccional) → Componente 2 (narrativas digitales) → Componente 3 (agencia tecnológica) → integración analítica. Cada sección incluye:

- Preguntas de decisión: para contextualizar el protocolo a tu realidad institucional, geográfica y comunitaria.
- Listas de verificación: para garantizar que cada paso se ha completado antes de avanzar al siguiente.
- Notas de adaptación: orientaciones específicas por tipo de limitación estructural del contexto (ausencia de datos étnico-raciales en registros oficiales, conectividad limitada, acceso restringido a bases de datos comerciales, entre otros).
- Umbrales y criterios: parámetros concretos que deben ajustarse mediante validación comunitaria.

Hoja de ruta de implementación modular

El protocolo puede implementarse de forma escalonada. Se recomienda comenzar por el Componente 1 y abordar los Componentes 2 y 3 en fases sucesivas según disponibilidad de recursos.

Fase	Contenido y productos
Fase 0 -Preparación	Mapeo comunitario, identificación de fuentes, acuerdos éticos
Fase 1 -Componente 1	Muestra semilla, sistema de proxies, análisis bibliométrico
Fase 2 -Componente 2	Análisis de narrativas digitales, identidad académica digital, actividad de arbitraje, altmetrics contextualizadas
Fase 3 -Componente 3	Encuesta y entrevistas sobre agencia tecnológica frente a la IA

1. FASE PRELIMINAR: PREPARACIÓN Y MAPEO COMUNITARIO

Antes de iniciar cualquier recopilación de datos, es imprescindible establecer los acuerdos éticos y comunitarios que garantizan la legitimidad del proceso. Esta fase es condición necesaria para todas las demás.

1.1 Preguntas de decisión contextual

¿Con qué comunidades voy a trabajar?

- ¿Existe una organización o red de mujeres afrodescendientes en el contexto de aplicación con quien establecer un acuerdo de colaboración?
- ¿Hay lideresas o referentes comunitarias dispuestas a participar en la validación de criterios?
- ¿Qué experiencias previas de investigación sobre afrodescendencia existen en este contexto y cómo fueron recibidas por las comunidades?

¿Qué restricciones legales e institucionales aplican?

- ¿La normativa de protección de datos del contexto impide recoger datos étnico-raciales explícitos? En ese caso, el protocolo dependerá casi exclusivamente de la autoidentificación voluntaria y fuentes asociativas.
- ¿Existen registros institucionales que desglosen por origen étnico-racial? (Más frecuente en contextos latinoamericanos.)
- ¿Se requiere aprobación de un comité de ética institucional? ¿En qué plazo?
- ¿El equipo tiene acceso a Scopus, Web of Science, OpenAlex u otras bases de datos bibliométricas?
- ¿Hay acceso estable a internet para el análisis de narrativas digitales?
- ¿Se cuenta con personas capacitadas para el análisis de redes o topic modeling, o es necesario establecer colaboraciones externas? La disponibilidad de herramientas no es condición suficiente: el protocolo requiere competencias metodológicas específicas para aplicarlas de manera rigurosa y crítica. Lo mismo aplica para el análisis cualitativo de entrevistas.

¿Qué normativa de protección de datos rige en el contexto cubano?

- En Cuba, el marco legal es la Ley No. 149/2022, de 14 de mayo, de Protección de Datos Personales (GOC-2022-832-O90). Su artículo 4 define como datos personales protegidos, entre otros, el color de la piel y el origen étnico. Para los datos sensibles (art. 15), el artículo 16.1 exige el consentimiento expreso, inequívoco, libre e informado. En este protocolo, la finalidad es visibilizar y analizar trayectorias de mujeres que ya se autoidentifican como afrodescendientes, no la mera categorización.

¿Qué normativa de protección de datos rige en el contexto español?

- En España, el marco legal es el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), actualización del 27 de diciembre de 2025. El origen étnico o racial es una categoría especial de datos (art. 9 LOPDGDD) que requiere consentimiento explícito. La finalidad no es la identificación en sí misma, sino visibilizar las trayectorias de mujeres que ya se autoidentifican como afrodescendientes en fuentes públicas o comunitarias.

► Marco internacional: El Copenhagen Framework on Citizen Data (Naciones Unidas, 2024) establece en su Principio 4 (Consentimiento informado) que los individuos deben proporcionar consentimiento libre e informado antes de que sus datos sean recogidos, con plena comprensión del propósito y uso. El Principio 7 (Autodefinición y autoidentificación) consagra que la población de interés debe ser autodefinida y las características personales asignadas mediante autoidentificación voluntaria. Ambos principios son condición ética, no solo técnica, del protocolo AGP.

1.2 Lista de verificación -Fase Preliminar

Tarea	Completado / Notas
Identificar y contactar organizaciones comunitarias clave	
Firmar acuerdo de colaboración o carta de intención con comunidades	
Diseñar y aprobar formulario de consentimiento informado	
Identificar fuentes de datos disponibles en el contexto (directorios, registros, redes)	
Evaluar restricciones legales de protección de datos	
Verificar acceso a bases de datos bibliométricas (incluyendo OpenAlex)	
Establecer protocolo de devolución de resultados a las comunidades	
Definir el equipo de investigación y sus posicionalidades	

1.3 Nota de adaptación: contextos sin registros étnico-raciales

En contextos donde la tradición del 'daltonismo racial' impide la recogida sistemática de datos étnico-raciales en registros oficiales, el protocolo debe adaptarse del siguiente modo:

- Depender prioritariamente de la autoidentificación explícita en redes sociales, webs personales o en el momento de la entrevista.
- Mapear organizaciones de la sociedad civil (Afroféminas Emprende, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, etc.) como fuente principal de la muestra semilla.
- Documentar esta limitación estructural como un hallazgo en sí mismo, no como un defecto metodológico: la ausencia de datos es un dato sobre las infraestructuras de conocimiento.

2. COMPONENTE 1: BIBLIOMETRÍA INTERSECCIONAL CON PROXIES

2.1 Fase 1A: Construcción comunitaria de la muestra semilla

El objetivo es identificar mujeres afrodescendientes con trayectoria en investigación. La actividad emprendedora se considera una dimensión de transferencia e impacto, no un criterio de inclusión independiente. La muestra debe construirse desde las comunidades, no imponerse desde fuera.

Preguntas de decisión -Fuentes de la muestra semilla

- ¿Existe en tu contexto un directorio comunitario equivalente al Directorio de AfroCubanas (Cuba) o a los registros de Afroféminas Emprende (España)?
- ¿Hay redes nacionales de emprendedoras afrodescendientes con directorios verificables?
- ¿Se puede complementar con participantes en congresos o eventos especializados sobre afrodescendencia, género y ciencia?
- ¿Qué medios comunitarios (blogs, podcasts, redes sociales) perfilan a investigadoras afrodescendientes en este contexto?
- ¿Se aplicará la técnica de bola de nieve a partir de informantes clave? ¿Quiénes son esas personas y cómo se garantiza su representatividad?

► Marco internacional: El Principio 3 (Participación e inclusión) del Copenhagen Framework on Citizen Data (Naciones Unidas, 2024) establece que todos los grupos de interés deben estar

involucrados en la producción de datos, incluyendo los vulnerables y marginalizados, y que la participación debe ser libre, abierta, equitativa, accesible y transparente. La construcción comunitaria de la muestra semilla es la operacionalización directa de este principio.

2.2 Fase 1B: Sistema de proxies ponderados

Los proxies permiten caracterizar trayectorias y construir tipologías de perfil. Se presentan como una versión beta que debe ser recalibrada mediante validación comunitaria (método Delphi en fases posteriores).

Umbral mínimo de inclusión: condición necesaria: autoidentificación explícita (≥ 3 puntos en esa dimensión). El umbral de puntuación total (≥ 5 puntos) garantiza al menos 2 puntos en proxies complementarios verificables, asegurando que el protocolo opera sobre trayectorias documentadas y no solo sobre declaraciones de pertenencia identitaria. Este umbral tiene carácter heurístico y será calibrado mediante el estudio Delphi previsto.

NOTA: Los 3 puntos de autoidentificación operan exclusivamente como umbral de inclusión (Principio 7 del Copenhagen Framework on Citizen Data). Una investigadora es incluida en la muestra si alcanza 5 puntos o más totales, con al menos 3 provenientes de autoidentificación. Una vez incluida, el análisis de su trayectoria se realiza excluyendo estos 3 puntos y considerando únicamente los proxies complementarios verificables; el cómputo comienza desde 0. Por ejemplo, una investigadora con 5 puntos totales (3 de autoidentificación + 2 de producción académica) aparecerá en el análisis de trayectoria con 2 puntos.

Tabla I. Sistema de proxies ponderados del protocolo Afro Gender Profile

Dimensión	Proxy / Indicador	Pts.	Validación
AUTOIDENTIFICACIÓN (máx. 3 pts)	Declaración explícita de la identidad afrodescendiente en al menos una fuente verificable: directorios comunitarios, perfiles académicos públicos (ORCID, ResearchGate), webs personales, o declaración en entrevista/formulario de consentimiento	3	Verificación manual
PRODUCCIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA (máx. 3 pts)	Publicaciones en revistas o libros sobre estudios afrodescendientes / de género / racismo. Nota: la exigencia de que las publicaciones se circunscriban a estas temáticas no implica que toda la producción de la investigadora deba hacerlo, sino que la existencia de publicaciones en esos ámbitos es evidencia verificable de compromiso epistémico con los campos que el protocolo analiza (Kozlowski et al., 2022).	3	Análisis bibliométrico
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA FORMAL (máx. 3 pts)	Negocio registrado formalmente o en directorio comunitario verificado. Se incluye como proxy de transferencia e impacto social, no como criterio de inclusión independiente.	3	Verificación en registros mercantiles, bases de patentes
AFILIACIÓN A PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECÍFICOS (máx. 2 pts)	Pertenencia a programa, cátedras o grupos de investigación, centro o red especializada en estudios afrodescendientes	2	Verificación en webs oficiales
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS ESPECIALIZADOS (máx. 2 pts)	Ponencias en conferencias temática, publicaciones de divulgación, membresía en asociaciones especializadas, activismo documentado, participación en ferias o eventos de emprendimiento	2	Verificación en programas/listas
MENTORÍA / LIDERAZGO (máx. 2 pts)	Dirección de tesis, coordinación de grupos, liderazgo comunitario	2	Verificación en repositorios o entrevistas
RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS (máx. 2 pts)	Galardones por actividad académica, empresarial o comunitaria	2	Verificación en fuentes públicas

Creado con Datawrapper

► Marco internacional: La autoidentificación explícita como condición ética de inclusión (≥ 3 puntos) es la operacionalización directa del Principio 7 del Copenhagen Framework on Citizen Data (Naciones Unidas, 2024): «La población de interés debe ser autodefinida y las características personales asignadas mediante autoidentificación (a discreción del individuo)». El Principio 8 (Soberanía de datos) añade que los individuos y comunidades tienen derecho a controlar sus datos en todas las fases del ciclo, desde la recogida hasta el uso. Ambos principios constituyen la base ética del sistema de proxies.

Preguntas de decisión sobre el umbral

- ¿El umbral de 3 puntos de autoidentificación es adecuado para el contexto de aplicación o debe ajustarse tras la consulta con las comunidades?
- ¿Existen perfiles en el caso límite (entre 3 y 5 puntos) que requieran validación cualitativa adicional por parte de redes comunitarias?
- ¿Se ha documentado el razonamiento detrás de cada decisión de inclusión/exclusión para garantizar la transparencia metodológica?

2.3 Análisis de la muestra validada

Una vez construida la muestra, se procede al análisis bibliométrico. Las dimensiones de análisis son:

- Caracterización bibliométrica: volumen de publicaciones, cronología, patrones de colaboración (coautorías), idiomas y revistas.
- Topic modeling semi-supervisado con vocabulario decolonial.
- Análisis de patentes y modelos de utilidad (cuando aplique).
- Indicadores de transferencia: contratos, licencias, colaboraciones con el sector productivo, premios de innovación.
- Análisis de redes: coautorías académicas y redes de colaboración empresarial.

Preguntas de decisión -Análisis bibliométrico

- ¿Están las personas de la muestra indexadas en Scopus o WoS? Si no, ¿qué bases de datos regionales (Latindex, Redalyc, SciELO) o abiertas (OpenAlex) tienen mejor cobertura en este contexto?
- ¿Se usarán LLMs locales de código abierto para la verificación de patrones de género en la atribución de autoría en las bases de datos? (Ver Herrero-Solana et al., 2026.) ¿Se han evaluado los sesgos de estos modelos para nombres afrodescendientes?
- ¿Cómo se documentarán las decisiones sobre el vocabulario del topic modeling para garantizar la reproducibilidad?

2.4 Lista de verificación -Componente 1

Tarea	Completado / Notas
Muestra semilla construida con al menos dos fuentes comunitarias verificables	
Cada perfil evaluado con el sistema de proxies y puntuación documentada	
Casos en el umbral revisados mediante validación comunitaria	
Consentimiento informado obtenido para todos los perfiles de la muestra final	
Diccionario de términos del topic modeling documentado y disponible	
Análisis bibliométrico completado con fuentes explicitadas	
Indicadores de emprendimiento recogidos mediante fuentes públicas o entrevistas	
Decisiones metodológicas registradas en un log de transparencia	

3. COMPONENTE 2: NARRATIVAS DIGITALES E IMPACTO CONTEXTUALIZADO

Este componente se aplica al subconjunto de la muestra con presencia digital identificable. Su objetivo es capturar formas de agencia e impacto social no capturadas por las métricas formales. La dimensión de la submuestra depende de la presencia digital real de la muestra validada en C1 y debe documentarse como dato en sí mismo (una baja presencia digital es un hallazgo sobre exclusión, no un defecto metodológico).

3.1 Preguntas de decisión

- ¿Qué plataformas digitales son relevantes en el contexto de aplicación? (Twitter/X, LinkedIn, Instagram, Bluesky, blogs, webs de negocio, medios de comunicación.)
- ¿Se recogerá la presencia en plataformas de identidad académica digital (ORCID, Google Scholar, ResearchGate)?
- ¿Se documentará la actividad de arbitraje científico triangulando fuentes complementarias: ORCID (registro manual con respaldo documental de los editores), Reviewer Credits (certificación independiente), Web of Science Reviewer Recognition (de forma complementaria, documentando vacíos como dato sobre exclusión estructural) y PREreview (revisiones abiertas de preprints)?
- ¿Cómo se garantiza el acceso ético a contenidos digitales públicos? ¿Se requiere consentimiento adicional para el análisis de redes sociales?
- ¿Qué porcentaje de la muestra tiene presencia digital identificable? Si es inferior al 30%, se documenta esta brecha como hallazgo sobre exclusión digital, no como defecto metodológico, y se activa el componente de entrevista directa del Componente 3 para compensar la brecha mediante fuentes primarias.
- ¿Se incluirán medios de comunicación comunitarios (blogs, podcasts) como fuentes de narrativas?
- ¿Con qué herramientas se realizará el análisis de contenido? ¿Análisis manual, asistido por software (ATLAS.ti, NVivo) o computacional?

3.2 Dimensiones de análisis del discurso

Dimensión	Qué se analiza
Autopresentación e identidad	Cómo se nombran las sujetas, desde qué posiciones hablan, qué identidades movilizan
Narrativas de impacto	Cómo describen el impacto de su trabajo en sus comunidades y en la sociedad
Capital social digital	Redes y alianzas visibles, interacciones con actores clave, comunidades de referencia
Resistencia y agencia discursiva	Cómo enfrentan narrativas hegemónicas, estrategias de contrapúblico
Identidad académica digital	Presencia en ORCID, Google Scholar y ResearchGate como indicadores de la construcción intencional de una trayectoria científica verificable en el ecosistema digital
Actividad de arbitraje	Actividad de revisión por pares verificable en Web of Science Reviewer Recognition, Reviewer Credits, certificados de editores o revisiones abiertas en PREreview. Captura una contribución invisible que los sistemas de evaluación tradicionales no reconocen y cuyo sesgo de cobertura afecta particularmente a investigadoras que revisan para revistas de circuitos regionales o comunitarios

3.3 Altmetrics contextualizadas

A diferencia del mero conteo de menciones, el análisis cualitativo de altmetrics examina: ¿quién menciona?, ¿cómo?, ¿desde qué posición? y ¿con qué propósito? Este enfoque transforma un indicador cuantitativo en una herramienta de análisis de redes de reconocimiento.

El análisis combina tres niveles complementarios: (1) rastreo con herramientas de acceso abierto (OpenAlex) para el impacto en publicaciones académicas; (2) consulta de herramientas comerciales (Altmetric, Dimensions) como primer rastreo de menciones en medios, blogs y políticas, documentando los vacíos de cobertura como dato interpretable sobre exclusión digital; y (3) recogida manual y análisis cualitativo para plataformas no cubiertas por esas herramientas (redes sociales regionales, medios comunitarios, podcasts). Este diseño escalonado garantiza que la ausencia de menciones en fuentes comerciales se registre como hallazgo, no como defecto metodológico, en coherencia con el principio de equivalencia funcional del protocolo.

3.4 Lista de verificación -Componente 2

Tarea	Completado / Notas
Identificado el subconjunto con presencia digital verificable	
Definidas las plataformas y el período de análisis	
Protocolo de recogida de datos digitales documentado (incluyendo fechas de acceso)	
Cuatro dimensiones del discurso aplicadas sistemáticamente	
Presencia en plataformas de identidad académica digital (ORCID, Google Scholar, ResearchGate) documentada	
Actividad de arbitraje documentada mediante triangulación de fuentes: ORCID (con respaldo documental), Reviewer Credits, Web of Science Reviewer Recognition (registrando vacíos), y PREreview	
Análisis de altmetrics realizado con criterio cualitativo y diseño escalonado (OpenAlex + herramientas comerciales documentando vacíos + recogida manual)	
Brechas de presencia digital documentadas como dato interpretable	

4. COMPONENTE 3: AGENCIA TECNOLÓGICA CRÍTICA FRENTE A LA IA

Este componente examina la relación de las participantes con las tecnologías que median la evaluación científica y la actividad emprendedora. Se aplica a una submuestra estratificada.

4.1 Preguntas de decisión

- ¿Cuántas entrevistas son viables en el contexto de aplicación? La submuestra debe ser estratificada: debe incluir investigadoras con distintos perfiles de trayectoria (con y sin actividad emprendedora, con y sin presencia digital consolidada). El número no debe decidirse por criterios meramente logísticos; se recomienda seguir el criterio de saturación teórica (Guest, Bunce y Johnson, 2006; Ahmed, 2025), realizando entrevistas hasta que los datos dejen de aportar categorías nuevas sustantivas.
- ¿Se aplicará encuesta previa a la entrevista o directamente la entrevista semiestructurada?
- ¿Existen barreras tecnológicas (conectividad, acceso a dispositivos) que condicionen el tipo de herramientas de IA sobre las que se pregunta?
- ¿Cómo se garantiza la seguridad de las participantes al hablar de experiencias de discriminación algorítmica? Especialmente relevante en contextos con vigilancia digital.

4.2 Focos de indagación

Foco	Preguntas orientadoras
Usos de IA	¿Qué herramientas de IA usas en tu trabajo? ¿Con qué frecuencia y para qué fines?
Percepción de sesgos	¿Has percibido que algún sistema (de evaluación, recomendación, financiación) te ha tratado de forma injusta? ¿Cómo lo describirías?
Discriminación mediada por tecnología	¿Has vivido experiencias de exclusión o invisibilización a través de plataformas digitales o sistemas automatizados?
Estrategias de agencia crítica	¿Cómo te adaptas, resistes o creas alternativas ante herramientas que no funcionan bien para ti?
Literacidad digital	¿Qué conocimientos o recursos necesitarías para usar mejor las herramientas digitales en tu trabajo?

4.3 Lista de verificación -Componente 3

Tarea	Completado / Notas
Submuestra estratificada definida (investigadoras con distintos perfiles de trayectoria)	
Instrumento (encuesta + guión de entrevista) diseñado y revisado con comunidades	
Protocolo de seguridad y confidencialidad establecido	
Consentimientos informados específicos para entrevistas obtenidos	
Entrevistas realizadas hasta saturación teórica, transcritas y anonimizadas	
Análisis temático completado con los cinco focos de indagación	

5. INTEGRACIÓN ANALÍTICA: JOINT DISPLAYS Y TIPOLOGÍAS

La integración es el núcleo analítico del protocolo. El objetivo es yuxtaponer los datos estructurales (C1), las narrativas digitales (C2) y la agencia tecnológica (C3) para identificar patrones, tensiones y alineamientos en las trayectorias.

5.1 Construcción de joint displays

Los joint displays son representaciones visuales que yuxtaponen datos cuantitativos y cualitativos para facilitar la integración analítica y la identificación de meta-inferencias (Guetterman, Fetters y Creswell, 2015; Guetterman, Fàbregues y Sakakibara, 2021).

Dimensión	VARIABLES A YUXTAPONER
C1 -Datos estructurales	Producción académica, actividad emprendedora, patentes, indicadores de colaboración
C2 -Narrativas digitales	Marcos de autopresentación, narrativas de impacto, identidad académica digital, actividad de arbitraje, redes de reconocimiento
C3 -Agencia tecnológica	Usos de IA, percepción de sesgos, estrategias de resistencia o adaptación

Tensiones identificadas	Desajustes entre reconocimiento institucional y comunitario; entre agencia discursiva y práctica tecnológica
-------------------------	--

5.2 Preguntas de decisión para la integración

- ¿Qué patrones emergen al contrastar la visibilidad bibliométrica con la presencia en narrativas digitales? ¿Coinciden o divergen?
- ¿Una baja visibilidad bibliométrica se correlaciona con experiencias de exclusión algorítmica descritas en el Componente 3?
- ¿Una alta presencia digital es una respuesta estratégica a la invisibilización en circuitos académicos formales?
- ¿Los perfiles emprendedores y académicos presentan patrones de agencia tecnológica distintos?
- ¿Los hallazgos varían sistemáticamente entre contextos (p. ej., Cuba vs. España)?

5.3 Tipologías de trayectorias

A partir de los joint displays se espera identificar al menos tres tipos de trayectoria, no excluyentes:

- Perfil académico con alta producción formal pero baja visibilidad en redes comunitarias y digitales.
- Perfil académico con alta transferencia (actividad emprendedora formal) y fuerte centralidad en narrativas digitales y redes comunitarias.
- Perfil híbrido que combina producción académica con actividad emprendedora y presencia activa en espacios digitales afrofeministas.

6. PRINCIPIOS ÉTICOS DE APLICACIÓN

Estos principios son condición de legitimidad del protocolo, no recomendaciones opcionales. Derivan del marco del Data Feminism (D'Ignazio y Klein, 2020) y del Copenhagen Framework on Citizen Data (Naciones Unidas, 2024).

Principio	Cómo se operacionaliza
Consentimiento informado explícito (Copenhagen P4)	Formulario específico para cada fase. Las participantes pueden retirar su consentimiento en cualquier momento. En Cuba: consentimiento EXPRESO conforme a Ley 149/2022 (arts. 4, 15, 16.1). En España: consentimiento explícito conforme al RGPD y LOPDGDD (art. 9).
Soberanía de datos comunitaria (Copenhagen P8)	Las comunidades tienen derecho a controlar sus datos en todas las fases del ciclo. Los datos se anonimizan o seudonimizan antes de cualquier transferencia internacional.
Autodefinición y no imposición de categorías (Copenhagen P7)	Las dimensiones y pesos del sistema de proxies deben ajustarse mediante diálogo con las comunidades. Ninguna categoría identitaria se asigna sin autoidentificación voluntaria.
Devolución de resultados	Los resultados se devuelven a las comunidades en formatos accesibles (informe ejecutivo, taller) antes de su publicación, con el fin de recabar su retroalimentación y ajustar las interpretaciones. No es un trámite informativo, sino un proceso de validación comunitaria.
Transparencia radical	Todos los criterios, diccionarios de términos y decisiones metodológicas se documentan públicamente. Se asigna un DOI a cada dataset.

Cuidado y no instrumentalización	Las participantes no son objetos de extracción de datos sino sujetas activas. Su seguridad y privacidad tienen prioridad sobre cualquier objetivo de investigación.
Equivalencia funcional	Las fuentes pueden diferir entre contextos siempre que cumplan la misma función: proporcionar listados de mujeres afrodescendientes con trayectoria verificable y legitimidad comunitaria.
Conservación limitada y supresión	Cuba: máximo cinco años (Ley 149/2022, art. 39). España: el tiempo necesario para los fines del tratamiento (RGPD y LOPDGDD).

7. LISTA DE VERIFICACIÓN GLOBAL DEL PROTOCOLO

Tarea	Completado / Notas
FASE 0 -Acuerdos comunitarios y éticos establecidos	
FASE 0 -Fuentes del contexto identificadas y documentadas	
C1 -Muestra semilla construida desde comunidades	
C1 -Sistema de proxies aplicado y puntuaciones documentadas	
C1 -Validación comunitaria de criterios de inclusión realizada	
C1 -Análisis bibliométrico completado con fuentes explicitadas	
C2 -Submuestra digital identificada	
C2 -Identidad académica digital documentada (ORCID, Google Scholar, ResearchGate)	
C2 -Actividad de arbitraje documentada	
C2 -Análisis de narrativas y altmetrics completados con diseño escalonado	
C3 -Instrumento diseñado con revisión comunitaria	
C3 -Entrevistas realizadas hasta saturación teórica, analizadas	
INTEGRACIÓN -Joint displays construidos para perfiles tipo	
INTEGRACIÓN -Tipologías de trayectorias identificadas	
RESULTADOS -Devolución a comunidades realizada como proceso de validación	
RESULTADOS -Datasets depositados en repositorio con DOI	
RESULTADOS -Recomendaciones de política formuladas	
DECLARACIÓN DE USO DE IA documentada en el artículo principal	

8. REFERENCIA DEL PROTOCOLO Y FUENTES METODOLÓGICAS

Para citar este material suplementario:

Piedra Salomón, Y., Herrero Solana, V., y Okorafor, E. (en revisión). Afro Gender Profile: Hacia un protocolo de triangulación interseccional para la evaluación científica de mujeres afrodescendientes en el Sur Global [Material Suplementario S1: Guía de Aplicación Contextual]. *Revista Española de Documentación Científica*. Número especial: Nuevas culturas en la evaluación científica.

Fuentes metodológicas sobre joint displays y principios éticos:

Ahmed, W. (2025). Sample size for saturation in qualitative research: Debates, definitions, and strategies. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 5, 100171. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100171>

D'Ignazio, C., y Klein, L. F. (2020). *Data feminism*. MIT Press. <https://data-feminism.mitpress.mit.edu/>

Guest, G., Bunce, A., y Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59-82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>

Guetterman, T. C., Fàbregues, S., y Sakakibara, R. (2021). Visuals in joint displays to represent integration in mixed methods research: A methodological review. *Methods in Psychology*, 5, 100080. <https://doi.org/10.1016/j.metip.2021.100080>

Guetterman, T. C., Fetters, M. D., y Creswell, J. W. (2015). Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. *Annals of Family Medicine*, 13(6), 554-561. <https://doi.org/10.1370/afm.1865>

Helsper, E. J. (2021). *The digital disconnect: The social causes and consequences of digital inequalities*. SAGE Publications

Naciones Unidas. (2024). *Copenhagen Framework on Citizen Data (v1.0)*. United Nations Statistics Division. <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/citizen-data/>

El protocolo completo se describe en el artículo principal. Este material suplementario es un instrumento de aplicación y no debe usarse como sustituto del artículo.